

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СИСТЕМЫ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ УСЛОВИЯХ ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАУЛДИ

**Қаршибоев А.А.
Гулмуродов Ж.Р.
Мухаматжонов М.М**

(Ташкентский государственный технический университет Ташкент, Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10807242>

Основной особенностью систем разработки с закладкой является заполнение очистного пространства закладочным материалом по мере подвигания очистной выемки. Закладочный материал служит для поддержания боков очистного пространства, а также в качестве платформы для людей, работающих в очистном забое. Крепь в виде распорок, стоек, крепежных рам и костров используют только как вспомогательное или временное средство для поддержания руды и боков очистного забоя. Между закладкой и рудным массивом оставляют свободным рабочее пространство высотой около 2 м, реже 1 —1,5 или 3,5—4 м.

Операция закладки входит в цикл очистной выемки блока (забоя) и регулярно чередуется с отбойкой и уборкой руды. Этим системы разработки с закладкой принципиально отличаются от систем с открытым очистным пространством и от систем с магазинированием руды, при которых очистное пространство тоже иногда закладывают, но не по мере подвигания очистной выемки, а после окончания выемки всего блока. Назначение закладки в последнем случае иное — только предохранить от сдвижения вмещающие породы и земную поверхность или создать благоприятные условия выемки междублоковых или междуэтажных целиков.

Для применения систем разработки с закладкой характерны следующие горногеологические условия.

1. Мощность рудных тел может быть различной. Наиболее благоприятна мощность от 0,7 до 4—5 м. Это объясняется тем, что в рудных телах малой мощности необходимое количество закладочного материала можно получить при проходке горнокапитальных и подготовительных выработок, а также от попутной подрывки боковых пород в очистном пространстве. Кроме того, для маломощных жил с неустойчивыми вмещающими породами систему разработки с закладкой трудно заменить какой-либо другой системой, тогда как мощные рудные тела в этих условиях можно разрабатывать эффективными системами с обрушением. Поэтому в мощных рудных телах системы разработки с закладкой применяют очень редко, обычно только в том случае, когда необходимо сохранить от обрушения и сдвижения земную поверхность.

2. Требования к форме и выдержанности элементов залегания рудных тел для различных вариантов систем разработки с закладкой неодинаковы. Так, например, систему разработки горизонтальными слоями можно применять в рудных телах как с правильными, так и неправильными контурами, при любом характере контактов, при наличии в боковых породах апофиз и т. д. Систему же разработки наклонными слоями нельзя применять при невыдержанной форме и резко меняющихся элементах залегания рудных тел.

3. Достаточно устойчивые руды, допускающие подработку кровли в блоке без крепления, вмещающие породы различной устойчивости, чаще склонные к массовому обрушению при обнажении на значительной площади.

4. Угол падения рудных тел преимущественно не меньше 45°. Пологое падение рудного тела затрудняет размещение в выработанном пространстве закладочного материала, поэтому системы разработки с закладкой в пологопадающих рудных телах применяют значительно реже, чем в крутопадающих.

5. Руды по составу как однородные, так и разносортные с наличием включения и прослоев в них пустых пород.

6. Как правило, системы с закладкой применяют для разработки руд значительной ценности, когда полнота выемки имеет первостепенное значение, а высокая стоимость добычи допустима.

7. Часто применение систем разработки с закладкой бывает вынужденным для сохранения поверхности или вмещающих пород от обрушения.

В последние годы применение систем разработки с закладкой на отечественных рудниках уменьшилось. На жильных месторождениях их вытеснили системы разработки с магазинированием руды, а на мощных — системы с обрушением. Удельный вес систем разработки с закладкой при подземной добыче руд цветных, редких металлов и золота в настоящее время не превышает 10%, а на железных рудниках известны только единичные случаи их применения. Однако понижение горных работ на большие глубины и высокое горное давление вызовет необходимость более широкого применения систем разработки с закладкой, так как закладка в таких условиях является наиболее эффективным, а иногда даже единственно возможным средством поддержания.

Перечисленные в главе IX основные способы производства закладки (самотечной, механической, пневматической, гидравлической) иногда применяют совместно — комбинированно. Так, например, до выемочного блока закладочный материал может транспортироваться конвейером, а в выработанном пространстве блока размещаться самотеком или сжатым воздухом и т.п. В зависимости от степени заполнения выработанного пространства закладка может быть полная или частичная.

Принято выделять также наименование закладочного материала или особенность его укладки. Например, пользуются терминами твердеющая или схватывающаяся закладка, бутобетонная и глинизированная закладки, закладка бутowymi полосами или стенками (столбами) из сухой кладки и т.д.

Ниже будут рассмотрены способы и материалы закладки.

Системы разработки с закладкой относятся к числу трудоемких и отличаются от систем с открытым очистным пространством и с магазинированием руды значительно более высокой стоимостью добычи.

Технико-экономические показатели по системе зависят от многих факторов — угла падения, мощности рудного тела и крепости руды, уровня механизации основных процессов очистной выемки, наличия закладочного материала, способа его добычи и транспортирования — и в целом от техники и экономики закладочных работ.

Производительность труда забойного рабочего на очистной выемке в зависимости от приведенных выше факторов изменяется от 0,4 до 4 м³/смену.

По условиям применения и по эффективности системы разработки с закладкой занимают промежуточное положение между системами с магазинированием и системами с креплением и закладкой.

Поэтому, если позволяют устойчивость боковых пород и руды, предпочитают разработку вести системами с магазинированием руды. При неустойчивых породах и рудах приходится вынужденно применять еще менее эффективные системы - с креплением и закладкой.

При разработке мощных месторождений, если не нужно сохранять земную поверхность и если в руде нет очень крупных включений и прослоев пустой породы, предпочтение отдают, как правило, системам с обрушением — слоевым или подэтажным.

Систему разработки с закладкой применяют в месторождениях с сильными тектоническими нарушениями, содержащих прослойки пустой породы, имеющих непостоянный характер оруденения и невыдержанные элементы залегания при высоком горном давлении и таких его

проявлениях, как массовое сдвигание вмещающих пород, «стреляние» и горные удары. Это одно из основных достоинств систем разработки с закладкой, благодаря которому они, несмотря на отдельные недостатки, получили довольно широкое распространение при разработке месторождений ценных руд цветных, редких металлов и золота.

К числу других достоинств систем с закладкой относятся:

- 1) высокое извлечение руды при условии устранения потерь рудной мелочи в закладочном материале; минимальное разубоживание руды и возможность оставления пустой породы в выработанном пространстве;
 - 2) безопасность работ в очистном забое; безопасность системы в пожарном отношении, что особенно существенно для руд, склонных к возгоранию;
 - 3) возможность одновременной разработки нескольких этажей или подэтажей, что позволяет интенсивно вести выемку и обеспечивать значительную добычу при малой рудной площади.
- Недостатками рассматриваемых систем являются высокая трудоемкость и стоимость закладки выработанного пространства, особенно в тех случаях, когда закладочный материал добывают вне очистного пространства. Поэтому производительность труда рабочих забойной и подземной групп крайне низка. При плохом качестве настила возможны большие потери богатой рудной мелочи в закладке.

References:

1. Агошков М.И., Г.М. Малахов Подземная разработка рудных месторождений // М.: Недра, 1966.- стр 463.
2. Акбаров Т. Г., Нишанов А. Ш., Уразов Ж. Д. Рациональные технологии подземной разработки золоторудных месторождений Ангрэнского региона. Монография. - Ташкент: Изд-во «Наврўз», 2022. - 212 с..
3. Савич И. Н., Мустафин В. И. Перспективы применения и обоснование проектных решений при этажном и подэтажном торцевом выпуске руды //Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2015. – №.